

O'QUVCHILARNI DARS DAN TASHQARI VAQTLARIDA KASB- HUNARGA YO'NALTIRISH

Xayitov Jonibek Xolboboyevich

Termiz davlat universiteti Texnologik ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Termiz, O'ZBEKISTON

E-mail: xayitovjonibek77@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarni darsdan tashqari vaqtlarda kasb-hunarga yo'naltirish hamda kelajakda qiynalmasdan biror bir kasbni tanlashlari uchun kasb tanlashdagi jarayonlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: kasb-hunar, o'quvchi, dars, darsdan tashqari, vaqt, hunar, kreativ, faoliyat, mashg'ulot, muloqat.

НАПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА ПРОФЕССИИ ВНЕ КЛАССА

Хайитов Жонибек Холбобоевич

Преподаватель кафедры технологического образования Термезского

государственного университета

Термез, УЗБЕКИСТАН

Электронная почта: xayitovjonibek77@gmail.com

Аннотация: В данной статье освещаются процессы выбора профессии, чтобы ориентировать учащихся на профессию во внеучебное время и без затруднений выбирать профессию в дальнейшем.

Ключевые слова: профессия, студент, урок, внеаудиторное, время, ремесло, творчество, деятельность, обучение, общение.

DIRECTION OF STUDENTS TO THE PROFESSIONS OUTSIDE THE CLASSROOM

Xayitov Jonibek Xolboboyevich

Teacher of the Department of Technological Education of Termiz State
University

Termiz, UZBEKISTAN

E-mail: xayitovjonibek77@gmail.com

Abstract: In this article, the process of choosing a profession is highlighted in order to guide students to a profession outside of class and to choose a profession without difficulty in the future.

Key words: profession, student, lesson, extracurricular, time, craft, creative, activity, training, communication.

KIRISH

O'quvchilarni darsdan tashqari ishlari o'z mazmuniga ko'ra tafakko'r faoliyati va munosabat vositasi hisoblanadi. Chunki darsdan tashqari ishlarda olingan axborot idrok etiladi, qayta ishlanadi. Shu asosda yangi bilimlar hosil qilinadi. O'quvchilarni sinfdan va maktabdan tashqari ishlarini kasb tanlashga yollash yo'nalishida bo'lishini kengaytirish va chuqurlashtirish vaqtida ko'pchilik maktablar, tugaraklar tematikasini ishlab chiqarish mazmuni bilan to'ldiradilar. Bevosita korxonalarining o'zida tugaraklar tashkil etiladi. Sinfdan va maktabdan tashqari vaqtlarda o'quvchilarni kasb tanlashga yo'llash ishlari maxsus kurslar va maxsus seminarlar orqali ham amalga oshiriladi. Odatda ekskursiyalarda o'quvchilarni o'quv dasturi doirasidan chiquvchi material bilan tanishtirishga qulay sharoit yuzaga keladi. Bu imkoniyatdan o'quvchilarni kasb tanlashga yo'llash uchun foydalanish mumkin. Masalan: O'quvchilar metallga yoki yog'ochga ishlov beruvchi mexanika sexlariga borganda uskunalarning ko'p guruppa va tiplarini ko'radilar. Shuning uchun o'quvchiga ana shu ustaxonalarda ishlovchi ishchi kasblari haqida gapirib berish tavsiya etiladi. Agar ishchilarning o'z ishlari tayyorlaydigan mahsulotlari haqida gapirib bersalar,

o'quvchilar bu kasblar to'g'risida ko'proq tasavvurga ega bo'lishadi. O'quvchilarni tugarak ishlarida kasb –hunarga yo'llash. Tugarak mashg'ulotlarida o'quvchilarni turli kasblar bilan tanishtirishga ko'proq imkoniyatlar vujudga keladi. O'quvchilarda kasbga oid qiziqishlarni o'stirishda fermer xo'jaligiga, sanoat korxonalariga uyushtiriladigan ekskursiyalar samarali vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Ekskursiyaga maktab o'qituvchisigina emas, ishlab chiqarishda uchrashishni mo'ljallayotgan kasb egalari ham puxta tayyorlik ko'rishlari lozim. Ekskursiya boshlanishi oldidan o'quvchilar mazkur korxonaning ichki-tartib qoidalari, ya'ni xavfsizlik texnikasi, uning teritoriyasi va sexlarida o'zini tutish qoidalari bilan tanishtirilgan bo'lishlari kerak. Shuningdek, o'qituvchi ularga sexlarni jihozlanishi, xom ashyo, texnologik jarayonlar, tayyorlanadigan mahsulot va kasbga oid materiallar yig'ish bo'yicha aniq topshiriqlar berishi darkor. Buning uchun korxonada vakili ishlab chiqarish xarakteri, uning mahsuloti, yangi texnikaning joriy qilinishi va fan yutuqlari, ishlab chiqarish ilg'orlari, ratsionalizatorlar, ixtirochilar haqida; o'qish, turmush, ommaviy-madaniy ishlar, korxonaning rivojlanish istiqbollari, jamoaning asosiy vazifalari haqida; kichik mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj haqidagi masalalarni yoritib berishi kerak.

O'quvchilar ekskursiyadan olgan tassurotlari va to'plagan materiallarini hisobotlar, insholar, referatlar, stendlar, albomlar tarzida rasmiylashtirishlari lozim. Shunday qilib, korxonaga uyushtirilgan ekskursiyalar o'quvchilarga ularning tanlagan kasbga munosabati hamda unga bo'lgan professional qiziqish darajasini aniqlashda yordam berishi kerak.

To'garak ishlari. Maktabda tashkil qilinadigan fanlar bo'yicha, birinchi navbatda, texnikaga oid to'garaklarning maqsadi - bolalarning sinf mashg'ulotlari jarayonida qondirilmagan talab va ehtiyojlarini (bu talab va ehtiyojlar har-bir o'quvchida sof individual holda bo'ladi) qondirishdan iborat.

To'garak turlarni erkin tanlash, ularda mashg'ulotdan bo'sh vaqtlarda erkin ishtirok etish, mustahkam bilim va malakalarni ishchan va ijodiy sharoitda, birinchi

navbatda, kasbga yo'naltirilgan juda ko'p qimmatli sifatlarini tarkib toptirishni tarbiyalashga yordam beradi.

Shu maqsadda fan o'qituvchisi, murabbiy, to'garak rahbarlari o'quv yilining boshlanishida darslarda, tarbiyaviy soatlarda bevosita o'quvchilar bilan suhbat o'tkazishi va maktab radiosi orqali o'z shogirdlariga qanday to'garaklar ishga tushishini, ular ishining mazmuni, nimadan iborat ekanligini o'quvchilar ulardan qanday bilim va ko'nikmalar olishi mumkin, ular uchun qanday amaliy ishlarni bajarishga to'g'ri keladi - ana shular haqida gapirib berishlari lozim.

Tahlil va natijalar

O'quvchi to'garaklarni to'g'ri va bexato tanlaganini aniqlash uchun to'garaklarga yozilish bo'yicha anketalar o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Bu anketalar o'z ichiga quyidagi ikki savolni olishi zarur:

1. Senga qanday to'garak yoqadi?
2. Nima uchun sen aynan shu to'garakda shug'ullanishni hohlading?

O'quvchilarning bu savollarga bergan javoblari kasbga qiziqishning yo'nalishini ham, to'garak tanlash sabablarini ham aniqlash imkonini beradi.

To'garak ayrim o'quvchilarning istaklarini qondira olmaganida to'garak rahbari bu o'quvchiga ishida ham umumiy, ham nazariy, ham amaliy mashg'ulotlari bo'lgan aralash to'garakni tavsiya qilishi lozim.

Har qanday to'garak ishining muvaffaqiyati undagi birinchi mashg'ulotning qanchalik uyushgan va qiziqarli o'tkazilishiga bog'liq.

Shuning uchun ham to'garak rahbari to'garak a'zolariga to'garakning maqsad va vazifalarini tushuntirishi, shuningdek ,ularga loyihalananadigan va yasalishi kerak bo'lgan mashinalarning harakatdagi modelini ko'rsatishi kerak.

Bularning hammasi to'garak a'zolarida mustaqil ijodiy faoliyatga qiziqish, zarur bilim va ko'nikmalar olishga ishtiyoqni o'stiradi. Misol tariqasida to'garak a'zolarining radiotexnika to'garagida to'garak a'zolarini kasb bilan tanishtirish taxminiy rejasi hamda ularda kasbga qiziqishni o'stirish metodlarini ko'rib chiqish mumkin.

O'quvchilarni qishloq xo'jaligiga qiziqishini oshirish, aniq qishloq xo'jaligi kasbi bilan tanishtirishda yosh tabiatshunoslar to'garagi katta ahamiyatga ega. Yosh tabiatshunoslar to'garagi, odatda, o'z ishi rejasini dastur asosida tuzadi. Ish tabiatshunoslar to'garagi: fermer-sabzavotkor; gulchilar, bog'bonlar, chorvadorlar singari qator seksiyalarni o'z ichiga oladi.

Yosh tabiatshunoslarning to'garaklarda muntazam ishtirok etishi ularning kasbga qiziqishlarini rivojlantiradi. Qishloq xo'jalik ishlariga qiziqishini oshiradi, hayot yolini yanada ongliroq tanlashlariga yordam beradi.

Qiziqishiga ko'ra kulub va guruppalar. O'quvchilarda kasbga havasni tarkib toptirish va rivojlantirishning yangi, eng samarali yo'llarini izlash, qiziqishiga ko'ra kulub va guruppalar deyiladigan yangi formaning tug'ilishiga olib keldi. Bu guruppalarga a'zo bo'lganlar yig'uvchi-chilangar, chilangar-asbobsoz, shtampovkachi-chilangar, remontchi-chilangar, santexnik-chilangar kabi turdosh ixtisoslar bilan tanishadilar.

Qiziqishiga ko'ra guruppalarni komplektlashni kasbga bo'lgan qiziqishi so'ngan o'quvchilardan tashkil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu guruppalarda asosiy ishlar guruh rejasini tuzishda ishtirok etadigan, uning bajarilishini kuzatib boradigan, kasb haqida konsultatsiya va suhbatlar o'tkazadigan, ota-onalar va faol o'quvchilar bilan ish olib boradigan sinf rahbari zimmasiga yuklatiladi.

Qiziqishiga ko'ra guruxlarni komplektlashda o'quvchilarning jismoniy kuchi va sog'lig'ini hisobga olish zarur. Guruppalarga bevosita rahbarlik qilish uchun qishloq joylarida fermer xo'jaligi zootexnigi, elektrik, mexanik, fermer-asalchi, fermer-o'simlikshunos, agronom va boshqalar, sanoat korxonalarida uchastka ustasi, sex boshlig'i, uchastka brigadiri, bosh mexanik, energetik, texnolog, ishlab chiqarish muxandisi tayinlanadi.

Qiziqishiga ko'ra gurux a'zolari undagi asosiy va aralash kasblar bo'yicha materiallarni, ya'ni nashrlardan qirqib olingan professional mehnat va ishlab chiqarish ilg'orlari haqidagi fotosuratlarini, ishlab chiqarishning turli masalalari bo'yicha statistik ma'lumotlar, xalq xo'jaligi turli sohalarining taraqqiyotini ko'rsatadigan sxema diagrammalarni hamda mazkur iqtisodiy tumanning ishchi kadrlarga bo'lgan

ehtiyoji haqidagi ma'lumotlarni yig'ishlari lozim. To'plangan materiallar «Mening sevgan kasbim» deb nomlangan maxsus stendga joylashtiriladi.

Biroq qiziqishiga ko'ra guruxlarning faoliyati materiallar to'plash bilan cheklanib qolmaydi. Guruxlarda e'tibor ko'proq ixtisoslar bo'yicha o'quvchilarning amaliy-faoliyatiga, ularning mehnat mazmunini anglashlariga, asosiy mehnat usullarini egallashlariga qaratilmog'i lozim. Qiziqishiga ko'ra guruxlarda ishning bunday tashkil qilinishi uning a'zolari o'rtasida kasbga qiziqishni tarkib toptirishni ta'minlaydi.

Qiziqishga ko'ra klublar ishining mazmuni ham qiziqishiga ko'ra guruxlar ishining mazmuniga o'xshab ketadi. Biroq klublarda bajariladigan ish hajmi va unga qatnashuvchilar soni guruxlarnikidan ancha ko'proq bo'ladi. Ular orasidagi asosiy farq ham shundan iboratdir.

Kasbga qiziqishni rivojlantirish formasiga misol tariqasida: «Yosh temir yo'lichilar kulubi», «Yosh quruvchilar kulubi», «Yosh menejerlar kulubi» va hokazolarni kiritish mumkin. Qiziqishiga ko'ra klublar turli xil maktablardan juda ko'p o'quvchilarni o'ziga qamrab olgan.

Kulublarda kasblarni o'rganish va kasbga qiziqish metodlari qiziqishiga ko'ra guruhlarniki bilan bir xil bo'ladi. Qiziqishiga ko'ra kulublarda kasbga oid axborotlar to'plash uchun, ishda tajriba almashish hamda ishchi kasbi haqida bilimlarni tashviqot qilish uchun yaxshi sharoitlar yaratilgan.

Kasblar va kasblarga qiziqish haqida referatlar. O'quvchilar orasida bunday ishlarni amalga oshirishdan maqsad kasb bilan yaqinroq tanishtirish va mehnatning muayyan bir turiga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishdan iboratdir.

Texnologiya ta'limi dasturlarida maktabda o'quvchilarga qator kasblar hamda metall va yog'ochga ishlov berish texnologiyasi, xizmat ko'rsatish mehnati, qishloq xo'jaligi ixtisoslari bilan tanishish imkonini beradi.

Biroq, bu kasblar mazmunini to'la o'rganish uchun bu ma'lumotlar yetarli emas. Shuning uchun ham qandaydir aniq kasbga muayyan darajada havasi bo'lgan o'quvchilarga referat temalarini taklif etish zarur.

Mexanizatorlik kasbi bo'yicha referatlarning taxminiy rejasi quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Sen mexanizator kasbini qanday tasavvur qilasan?
2. Bu kasb senga nima uchun yoqib qoldi?
3. Mustaqillikka erishgandan avval qishloq xo`jaligi mexanizatsiya bilan qanday ta`minlangan edi va hozir qanday?
4. Fermer xo`jaliklarda qanday qishloq xo`jaligi mashinalaridan foydalaniladi, mamlakatimizda qishloq xo`jalik texnikasi taraqqiyotining istiqbollari qanday?
5. Mexanizator mehnatining mazmuni nimadan iborat?
6. Qayerda va qaysi o`quv yurtlarida bu kasbni egallash mumkin? O`qish sharoitlari va kelgusidagi istiqboli.
7. Kelajakda sening rejalarining qanday?

Xulosalar

Xulosa qilganda mazkur kasbga doir referat uchun materiallar tayyorlash va yig`ish, uni turli qishloq xo`jalik mashinalarida ishlab turib parallel holda o`rganish o`quvchilarga bu kasbni yaxshi bilishnigina emas, balki unga bo`lgan barqaror qiziqishni tarkib toptirish imkonini ham beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.M.Mirziyoyev Tanqidiy tahlil qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir raxbar faoliyatining kundalik qoidasi bo`lishi kerak. Toshkent - „O`zbekiston“ – 2017.
2. Qurbonov B, Muhliboyev M, Qurbonova G“. Mehnat ta`limi o`qitish metodikasi, kasb tanlashga yo`llash. O`quv qo`llanma. Guliston.: 2013 y.
3. G`oziyev E., Mamedov K. Kasb psixologiyasi. – T.: O`zMU, 2003. 156-b
4. N. Muslimov, R. Mulaaxmatov “Kasb tanlashga yo`llash o`quv qo`llamasini” T. 2007.
5. O`.Q. Tolipov “O`quvchilarni kasb-hunarga yo`naltirish tizimi” Toshkent-2001
6. N.A. Muslimov SH. S. Sharipov va b. Mehnat ta`limi, Kasb-hunarga yo`naltirishni o`qitish metodikasi T. O`qituvchi. 2009.-246b.
7. A.O. Abduquddusov Kasb – hunar pedagogikasi. T. -2014.-314b.
8. Davlatov K.va bosh. O`quvchilarni kasb tanlashga yo`llash. Toshkent „O`qituvchi ” 1978-yil.